

Mapeamento do CNES em São José dos Campos com Integração de Chatbot

Gustavo H. S. Gimenez¹, Elton O. Ferreira²

IFSP, São José dos Campos, SP

1 Resumo

Usuários de planos de saúde no Brasil frequentemente enfrentam obstáculos para obter reembolso por atendimentos realizados em estabelecimentos sem registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) [4]. Embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) condene a exigência desse registro como condição para reembolso [5], diversas operadoras ainda utilizam esse critério, causando insegurança e prejuízos aos beneficiários. Nesse cenário, a transparência e o acesso à informação se tornam necessárias para garantir os direitos dos usuários e auxiliar a fiscalização da rede de serviços.

Este estudo propõe e desenvolve uma ferramenta de mapeamento interativo baseada em dados abertos, com o objetivo de facilitar a consulta ao status cadastral dos estabelecimentos de saúde no município de São José dos Campos (SP). A ferramenta permite identificar, de forma visual e filtrável, quais unidades possuem ou não registro no CNES, promovendo maior transparência e apoiando tanto a população quanto os gestores públicos para implantação de políticas públicas. A utilização de Chatbot inteligente melhora a experiência do usuário, oferecendo suporte automatizado que esclarece dúvidas sobre regulamentação, orienta sobre procedimentos de reembolso e auxilia na interpretação dos dados apresentados no mapa.

A metodologia envolveu o uso de duas bases principais: o CNES, para identificar prestadores de serviços de saúde oficialmente cadastrados, e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para mapear empresas registradas na área da saúde com base nos códigos CNAE [3]. A filtragem contemplou atividades como clínicas médicas, odontológicas e laboratórios. Os dados foram extraídos e tratados utilizando a linguagem de alto nível Python [2], armazenados em um banco relacional MySQL [1] e geolocalizados via a BrasilAPI. Posteriormente, foram integrados à biblioteca Leaflet.js, resultando em um mapa interativo com filtros por status e informações detalhadas ao clicar sobre cada estabelecimento como representado na **Figura 1**, além da integração com a API Gemini IA, a qual opera como chatbot inteligente, fornecendo orientações contextualizadas sobre regulamentações do CNES, esclarecimentos sobre procedimentos de reembolso e interpretação assistida dos dados geoespaciais, democratizando o acesso à informação técnica por meio de linguagem natural.

A análise, presente na **Tabela 1**, identificou 1.412 estabelecimentos ativos no município. Destes, 48,7% possuíam registro no CNES e 51,3% não possuem o cadastrado, apesar de atuarem em atividades relacionadas à saúde. Geograficamente, a maioria de ambos os tipos de estabelecimentos - o sem e o com registro no CNES - se dá nas regiões centrais, especialmente no Jardim Aquarius e no Centro Urbano, enquanto áreas como a zona Sudeste, Leste, parte da zona Sul e o distrito de São Francisco Xavier apresentam baixa densidade de unidades. Essa distribuição espacial foi visualizada por meio do mapa interativo, permitindo interpretações rápidas e objetivas.

Entre as limitações, destacam-se possíveis desatualizações nas bases CNES e CNPJ e inconsistências nos endereços, que podem afetar a precisão da geolocalização. Ainda assim, a solução proposta mostra-se

¹gustavohsg4@email

²elton.ferreira@ifsp.edu.br

capaz de detectar as discrepâncias de distribuição de unidades de saúde e auxiliar no subsídio de ações de fiscalização, regulação e políticas públicas de saúde.

Figura 1. Imagem do mapa interativo desenvolvido

Tabela 1. Distribuição dos Estabelecimentos de Saúde em São José dos Campos

Situação CNES	Quantidade	Percentual
Com CNES	687	48,7%
Sem CNES	725	51,3%
Total	1.412	100%

Os resultados indicam que a ferramenta pode ser expandida para outros municípios, formando uma base nacional de monitoramento. Futuras melhorias incluem a otimização de usabilidade e interface e integração com outras bases de dados para enriquecer as informações apresentadas. Dessa forma, o projeto contribui para transparência, equidade e eficiência no setor, e pode servir de modelo para iniciativas semelhantes baseadas em dados abertos.

Referências

- [1] C. A. Heuser. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2010.
- [2] Nilo Ney Coutinho Menezes. **Introdução à Programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.
- [3] Brasil. Presidência da República. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011.
- [4] Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.646, de 2 de outubro de 2015**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 2015.
- [5] Site do Governo Federal. **Espaço do Consumidor — Reembolso**. Online. Acessado em: 07 abr. 2025. <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir-1/reembolso>.